

Magnetno rezonantni imidžing i protonska magnetno rezonantna spektroskopija u dijagnostici karcinoma prostate

M. Spirovski¹, M. A. Lučić¹, K. M. Koprivsek¹, D. Kozic¹,
N. M. Prvulović¹, M. M. Popov², D. Jovanović¹

¹Centar za imidžing dijagnostiku, Institut za onkologiju
Vojvodine, Sremska Kamenica

²Klinika za urologiju, Klinički centar
Vojvodine, Novi Sad

rezime Cilj: Utvrđivanje dijagnostičkih mogućnosti magnetno rezonantnih (MR) tehnika i trodimenzionalne protonske multivoksel magnetno rezonantne spektroskopije (MRS) u ispitanika sa kliničkom sumnjom na postojanje karcinoma prostate. Materijal i metode: U 36 ispitanika sa sumnjom na postojanje karcinoma prostate načinjen je MR pregled sa dinamičkom MR kontrastnom studijom i MRS na uređaju jačine magnetnog polja od 1.5T upotrebom "phased array" kalema za karlicu. Nalazi su korelirani sa patohistološkim nalazom dobijenim nakon radikalne prostatektomije ili standardne biopsije sa 12 ili 24 uzorka, odnosno ciljane biopsije. Rezultati: Od ukupno 44 dijagnostikovane pojedinačne tumorske lezije, odnosno karcinoma prostate, 38 (86.36%) tumora je demonstriralo nizak intenzitet signala na T2W sekvenci, dok je patognomonično postkontrastno pojačanje intenziteta signala detektovano u 40 (90.91%) karcinoma. MRS je pokazala srednju vrednost odnosa (Cho+Cr)/Ci kod karcinoma od 3.52, dok je za normalni parenhim prostate vrednost iznosila 0.14 ($p < 0.01$). Zaključak: Kombinovane pre i postkontrastne MR tehnike i MRS daju zadovoljavajuće rezultate u dijagnostici karcinoma prostate i na uređaju od 1.5T upotrebom "phased array" kalema za karlicu.

Ključne reči: magnetno rezonantni imidžing, protonska magnetno rezonantna spektroskopija, karcinom prostate

UVOD

Uprkos napretku u dijagnostici i tretmanu, karcinom prostate je i dalje jedan od vodećih uzroka mortaliteta u muškoj populaciji. Osnovna težnja radiološke dijagnostike u bolesnika sa karcinomom prostate je bolja karakterizacija postojanja i proširenosti bolesti kroz sintezu podataka dobijenih morfoanatomskim, funkcionalnim i molekularnim imidžingom. Iako za sada ne postoji konsenzus u vezi sa korišćenjem vizualizacionih metoda u

evaluaciji primarnog karcinoma prostate, magnetna rezonanca (MR) upotrebom fazno rešetkastog ("phased array") kalema za karlicu, a naročito enodorektalnog kalema, od velike je pomoći u inicijalnoj dijagnostici karcinoma i proceni njegove lokalne uznapredovalosti, dok magnetno rezonantna spektroskopija (MRS) pruža dodatne informacije o stepenu agresivnosti tumora¹. Cilj našeg istraživanja je utvrđivanje mogućnosti kombinovanih MR tehnika, koje uključuju morfološki MR imidžing, dinamičku post-kontrastnu MR studiju i trodimenzionalnu protonsku multivokselnu MR spektroskopiju u ispitanika sa kliničkom sumnjom na postojanje karcinoma prostate.

MATERIJAL I METODE

U Centru za imidžing dijagnostiku Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici uradjena je prospektivna studija u 36 ispitanika sa karcinomom prostate, prosečne starosti od 70.4 godine (raspon od 56 do 80 godina), koji su selektovani na osnovu sumnje na postojanje karcinoma prostate u smislu povećanja nivoa prostatnog specifičnog antigena (PSA) u svih ispitanika i/ili pozitivnog rektalnog nalaza u 21 pacijenta. Ispitivanje je načinjeno na MR uređaju Siemens Avanto jačine magnetnog polja od 1.5 Tesla (T) upotrebom "phased array" kalema za karlicu, pri čemu je imidžing karlice izveden korišćenjem sledećih pul-snih sekvenci: TSE T2W u tri osnovne ravni, T1W SE u aksijalnoj i koronalnoj ravni i ciljanjem parailijačnih regija parasagitalnom T1W SE sekvencom. Potom je izvršeno ciljano snimanje prostate u T2W sekvenci visoke rezolucije sa malim obimom regije od interesa (ROI) u najmanje dve osnovne ravni, a nakon toga uradjena je dinamska postkontrastna studija prostate nakon intravenske aplikacije 0,2ml/kg paramagnetnog kontrastnog sredstva. Nakon morfološkog snimanja u svih ispitanika načinjena je 3D CSI protonska magnetno rezonantna spektroskopija prostate pozicioniranjem vokselne mreže na volumen prostate. U cilju olakšanja lokalizacije

SLIKA 1.

MR IMIDŽING NORMALNE PROSTATE - T1W TRANSVERZALNI (A), T2W TRANSVERZALNI (B) I T2W SAGITALNI (C) TOMOGRAMI.

ranja tumorskih lezija, prostata je podeljena na 12 segmenata, centralni lobus i perifernu zonu levo i desno, bazu, nivo središnje žlezde i apeks. Evaluirani su parametri MR imidžinga u smislu postojanja niskog intenziteta signala u T2W sekvenci i patognomoničnog postkontrastnog pojačanja intenziteta signala na dinamičkoj postkontrastnoj studiji. U evaluaciji spektroskopije, za svaki pojedinačni karcinom uzet je u obradu najrepresentativniji voksel najvećim odnosom holina i kreatina prema citratu ((Cho+Cr)/Ci), dok je za normalan parenhim u obradu uzet najrepresentativniji voksel sa najnižim odnosom (Cho+Cr)/Ci, koji su statistički upoređeni upotrebom t-testa. Rezultati su komparirani sa patohistološkim nalazom dobijenim standardnom biopsijom sa 12 ili 24 uzorka, odnosno ciljanom biopsijom u korelaciji sa MR nalazom ili radikalnom prostatektomijom.

REZULTATI

Magnetno rezonantnim imidžingom u 36 ispitanika detektovano je ukupno 44 pojedinačne tumorske lezije, odnosno karcinoma prostate, maksimalnog dijametra od 5mm do 40mm, pri čemu je u 5 od 36 ispitanika (13.88%) nadjen višestruki broj tumora u prostati (u jednog 4, u jednog tri i u tri ispitanika po dve tumorske lezije). T1W sekvencija nije demonstrirala dijagnostičku senzitivnost u evaluaciji karcinoma prostate, s obzirom da je na ovoj sekvenci prostata u celini homogeno intermedijernog intenziteta signala i nije moguće diferencirati tumor (slika 1a).

Na T2W sekvenci jasno se uočava zonalna anatomija prostate, pri čemu je intenzitet signala direktno proporcionalan količini glandularnih elemenata, a obrnuto proporcionalan gustini stromalnih elemenata, iz čega proizilazi da su periferne zone obostrano, bogate žlezdanim acinusima homogeno povišenog intenziteta signala, dok su centralna i tranzicionalna zona koje sadrže više glatkih mišićnih vlakana i stromalnih elemenata relativno niskog intenziteta signala (slika 1b i c). MR imidžingom međutim nije moguće međusobno razdvojiti centralnu od tranzicionalne zone samo na osnovu intenziteta signala, već isključivo na osnovu lokalizacije.

SLIKA 2.

KARCINOM PROSTATE SE UOČAVA U VIDU T2W HIPOINTENZNOG FOKUSA UNUTAR LEVE PERIFERNE ZONE (STRELICA).

Očekivani nizak intenzitet signala na T2W sekvenci registrovan je u 38 pojedinačnih karcinoma (86.36%) (slika 2), dok se 6 pojedinačnih tumora nije moglo izdvojiti na osnovu signala na T2W sekvenci (13.64%). Patognomonično postkontrastno pojačanje intenziteta signala na dinamičkoj postkontrastnoj MR studiji (slika 3a) sa karakterističnim ispiranjem u funkciji vremena ("wash out" fenomen (slika 3b)), koje se grafički prikazuje na krivi intenziteta signala (slika 3c) uočeno je u 40 (90.91%) pojedinačnih tumorskih lezija.

Multivokselnom MR spektroskopijom pozicioniranom na zapreminu cele prostate (slika 4a) u normalnom parenhimu prostate (slika 4b) uočena je srednja vrednost odnosa (Cho+Cr)/Ci od 0.14 (raspon vrednosti od 0.04 do 0.24), dok u tkivu karcinoma srednja vrednost odnosa (Cho+Cr)/Ci iznosi 3.52 (raspon vrednosti od 0.56 do 12.19) (slika 4c), što ukazuje na statistički značajnu razliku odnosa (Cho+Cr)/Ci između normalnog parenhima prostate i karcinoma ($p < 0,01$).

SLIKA 3.

DINAMIČKI KONTRASTNI MR IMIŽING DEMONSTIRA INTENZIVNO INICIJALNO POSTKONTRASTNO POJAČANJE KARCINOMA PROSTATE (A) SA SLEDSTVENIM BRZIM ISPIRANJEM, ODNOSNO "WASH-OUT" FENOMENOM (B), KARAKTERISTIČNIM ZA TUMORSKU NEOANGIOGENEZU, PRIKAZANIM I NA KRIVI INTENZITETA SIGNALA U FUNKCIJI VREMENA (C).

SLIKA 4.

POZICIONIRANJE 3D MRS VOKSELSKE MREŽE NA CELOKUPAN VOLUMEN PROSTATE (A); MR SPEKTAR U NORMALNOM TKIVU PROSTATE (B) I UNUTAR VOLUMENA KARCINOMA PROSTATE (C).

DISKUSIJA

Mnogobrojne radiološke dijagnostičke tehnike imaju upotrebu u otkrivanju raznovrsnih malignih bolesti i njihove proširenosti, pa tako i u dijagnostici karcinoma prostate, ali tačne indicacije, kao i dijagnostička vrednost pojedinih upotrebljivanih metoda još i danas su predmet kliničko-radioloških rasprava¹. Magnetno rezonantni imidžing demonstrira superiornost u odnosu na ostale radiološke metode omogućavajući odličnu tkivnu karakterizaciju i prezentaciju zonalne anatomije prostate², pri čemu je uočavanje karcinoma optimalno upravo na T2W sekvenci, gde se karcinom uobičajeno prezentuje kao fokus niskog signala unutar perifernih zona koje su homogeno povišenog intenziteta signala³, što potvrđuju i rezultati naše studije. Naši rezultati ukazuju da se magnetna rezonanca može koristiti i kao inicijalni pregled za otkrivanje

karcinoma prostate, iako se uobičajeno preporučuje tek kod sumnje na postojanje karcinoma i pored negativnog nalaza transrektalnog ultrazvuka i načinjene biopsije. MR ima veliku ulogu u proceni lokalne uznapredovalosti tumora i otkrivanja udaljenih metastaza. Optimalan MR pregled u inicijalnoj detekciji i proceni lokalne uznapredovalosti karcinoma prostate podrazumeva korišćenje endorektalnog kalema uz primenu "phased-array" kalema za karlicu na uređajima srednje i visoke jačine magnetnog polja. Tanki preseki (od oko 3mm) i minimizacija regije od interesa na oko 14mm su neophodni za dobijanje snimaka visoke rezolucije. Neophodnost upotrebe endorektalnog kalema na aparatima jačine magnetnog polja od 3T još uvek je kontroverzna, s obzirom da povećan odnos signala i šuma (signal-to-noise ratio (SNR)), prisutan na uređajima jačine polja od 3T, omogućava kvalitetno slikanje visoke rezolucije upotrebom samo "phased-array" kalema za karlicu sa SNR koji korelira sa snimcima dobi-

jenim korišćenjem endorektalnog kalema i phased-array kalema istovremeno na uređajima jačine magnetnog polja od 1.5T. Međutim, iako još nepotvrđeno, postoji osnovano očekivanje da će se upotrebom endorektalnog kalema na uređajima od 3T postići bolja inicijalna detekcija karcinoma prostate⁴.

U našem istraživanju korišćen je isključivo "phased-array" kalem na uređaju jačine 1.5T, što dodatno otežava dijagnostičku pretragu zbog artefakata poreklom od preterane distenzije mokraćne bešike i crevne peristaltike. Potonji artefakti se mogu delimično rešiti adekvatnom pripremom ispitanika u smislu izbegavanja uzimanja hrane 6-8 časova pre pregleda i prethodnom intramuskularnom aplikacijom 40mg hioscin-butilbromida (Buscopan) ili 1mg glukagona, koji smanjuju peristaltičku aktivnost. Iako je detekcija karcinoma prostate magnetnom rezonancom najefikasnija kod karcinoma lociranih u perifernim zonama^{5,6}, u kombinaciji sa MR spektroskopijom MRI se može koristiti i u detekciji karcinoma lociranih u tranzicionalnoj zoni^{7,8}. Detekcija tumora prostate može biti otežana prisustvom mikrohemoragije nakon biopsije, ali i dovesti do potcenjivanja ili precenjivanja proširenosti uočenog tumora⁹⁻¹¹, te smo mišljenja da je vremenski interval za postbiopsijsko MR ispitivanje prostate neophodan. S druge strane, uvažavajući svojstvo da, kao i drugi tumori, karcinom prostate indukuje angiogenezu, njena upotreba kao potencijalnog dijagnostičkog markera ove bolesti realizuje se kroz dinamički kontrastni MR imidžing. Kako je i normalna prostata dobro vaskularizovani organ, bolus kontrasta sa brzim skeniranjem je neophodan za detekciju angiogeneze u tumorskoj leziji, pri čemu karcinomi većinski demonstriraju rano nodularno postkontrastno pojačanje u odnosu na ostatak parenhima sa ranim "wash-out" fenomenom, dok loše ili umereno vaskularizovani karcinomi prostate nisu detektibilni ovom dijagnostičkom tehnikom¹²⁻¹⁵, što korelira i sa našim rezultatima.

Analiza dinamičkog postkontrastnog MRI ipak ostaje kontroveržno pitanje. Naši rezultati međutim ukazuju da kombinacija dinamičkog postkontrastnog MRI i multivokselne protone spektroskopije može biti od velike pomoći u detekciji tumorske lokalizacije u slučaju da T2W snimci ne definišu jasno tumorski fokus^{5,16}. MR spektroskopija omogućava evaluaciju tumorskog metabolizma putem određivanja vrednosti različitih metabolita unutar ispitivanog volumena tkiva prostate in vivo¹⁶, pre svega citrata (Ci), holina (Cho) i kreatina (Cr).

Uvažavajući razlike između metaboličke aktivnosti normalnog parenhima prostate, koji sadrži citrat u sekretu acinarnih žlezda i karcinoma koji pokazuje povišen nivo holina i česta sniženja vrednosti citrata, biohemijski profil karcinoma prostate kao i metabolički indeksi koji se dobijaju MR spektroskopijski ne samo da daju dobru tkivnu karakterizaciju, već i visina indeksa (Cho+Cr)/Ci može ukazivati na stepen malignosti tumora¹⁷⁻¹⁹, dok pojedine studije sugerišu da postoji visok stepen korelacije između metaboličke abnormalnosti detektovane MR spektroskopijom i stepena tumorske agresivnosti²⁰.

ZAKLJUČAK

Kombinovana primena morfološkog pre i postkontrastnog MR imidžinga i MR spektroskopije pokazuje se kao veoma primenljiva u inicijalnoj detekciji karcinoma prostate, omogućavajući preliminarno pribavljanje korisnih dijagnostičkih informacija u cilju optimizacije i individualizacije terapijskog protokola u bolesnika sa karcinomom prostate.

SUMMARY

MAGNETIC RESONANCE IMAGING AND PROTON MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY IN THE DIAGNOSIS OF PROSTATE CARCINOMA ABSTRACT

Purpose: To estimate the diagnostic possibilities of magnetic resonance imaging (MRI) techniques and three-dimensional multivoxel proton magnetic resonance spectroscopy (MRS) in patients with clinical suspicion of prostate carcinoma. **Materials and methods:** 36 patients suspected to have prostate carcinoma underwent MRI with dynamic contrast enhanced study and MRS at 1.5T MRI unit using a pelvic phased array coil. MRI and MRS results were correlated with pathohistological findings after radical prostatectomy and standard biopsy with 12 or 24 cores or guided biopsy. **Results:** Out of 44 detected prostate carcinomas, 38 (86.36%) demonstrated low T2W signal intensity while pathognomonic contrast enhancement has been detected in 40 (91%) carcinomas. MRS showed (Cho+Cr)/Ci ratio mean value of 3.52 in carcinoma, and 0.14 in normal prostatic tissue ($p < 0.01$). **Conclusion:** MR techniques, both nonenhanced and contrast enhanced when combined with MRS can provide reliable diagnostic results in the evaluation of prostate carcinoma even by use of pelvic phased array coil at 1.5T unit.

Key words: magnetic resonance imaging, proton magnetic resonance spectroscopy, prostate carcinoma

REFERENCE

- Hricak H, Choyke PL, Eberhardt SC, Leibel SA, Scardino PT. Imaging Prostate Cancer: A Multidisciplinary Perspective. *Radiology* 2007;243:28-53.
- Noone TC, Semelka RC, Kubik-Huch RA, Braga L. Male pelvis. In: Semelka RC (ed.). *Abdominal-Pelvic MRI*. Wiley-Liss Inc., New York, 2002:980-98.
- Schnall MD, Pollack HM. Magnetic resonance imaging of the prostate gland. *Urol Radiol* 1990;12:109-14.
- Kumar R, Kumar M, Jagannathan NR, Gupta NP, Hermal AK. Proton magnetic resonance spectroscopy with a body coil in the diagnosis of carcinoma prostate. *Urol Res* 2004;32:36-40.
- Zakian KL, Eberhardt S, Hricak H et al. Transition zone prostate cancer: metabolic characteristics at 1H MR spectroscopic imaging-initial results. *Radiology* 2003;229:241-7.
- Rifkin MD, Zerhouni EA, Gatsonis CA et al. Comparison of magnetic resonance imaging and ultrasonography in staging early prostate cancer: results of a multi-in-

stitutional cooperative trial. *N Engl J Med* 1990; 323:621-6.

7. Mullerad M, Hricak H, Kuroiwa K et al. Comparison of endorectal magnetic resonance imaging, guided prostate biopsy and digital rectal examination in the preoperative anatomical localization of prostate cancer. *J Urol* 2005;174:2158-63.

8. Akin O, Sala E, Moskowitz CS et al. Transition zone prostate cancers: features, detection, localization, and staging at endorectal MR imaging. *Radiology* 2006; 239: 784-92.

9. Ikonen S, Kivisaari L, Vehmas T et al. Optimal timing of post-biopsy MR imaging of the prostate. *Acta Radiol* 2001;42:70-3.

10. Qayum A, Coakley FV, Lu Y et al. Organ confined prostate cancer: effect of prior transrectal biopsy on endorectal MRI and MR spectroscopic imaging. *AJR Am J Roentgenol* 2004;183:1079-83.

11. White S, Hricak H, Forstner R et al. Prostate cancer: effect of postbiopsy hemorrhage on interpretation of MR images. *Radiology* 1995;195:385-90.

12. Jager GJ, Ruijter ET, van de Kaa CA et al. Dynamic TurboFLASH subtraction technique for contrast-enhanced MR imaging of the prostate: correlation with histopathologic results. *Radiology* 1997;203:645-52.

13. Kim CK, Park BK, Kim B. Localization of prostate cancer using 3T MRI: comparison of T2-weighted and dynamic contrast-enhanced imaging. *J Comput Assist Tomogr* 2006;30:7-11.

14. Engelbrecht MR, Huisman HJ, Laheij RJ et al. Discrimination of prostate cancer from normal peripheral zone and central gland tissue by using dynamic contrast-enhanced MR imaging. *Radiology* 2003;229:248-54.

15. Buckley DL, Roberts C, Parker GJ, Logue JP, Hutchinson CE. Prostate cancer: evaluation of vascular characteristics with dynamic contrast-enhanced T1-weighted MR imaging-initial experience. *Radiology* 2004;233:709-15.

16. Casciani E, Gualdi GF. Prostate cancer: value of magnetic resonance spectroscopy 3D chemical shift imaging. *Abdom Imaging* 2006;31(4):490-9.

17. Shukla-Dave A, Hricak H, Eberhardt SC et al. Chronic prostatitis: MR imaging and 1H MR spectroscopic imaging findings-initial observations. *Radiology* 2004;231:717-24.

18. Scheidler J, Hricak H, Vigneron DB et al. Prostate cancer: localization with threedimensional proton MR spectroscopic imaging - clinicopathologic study. *Radiology* 1999;213:473-80.

19. Mueller-Lisse UG, Scherr MK. Proton MR spectroscopy of the prostate. *Eur J Radiol* 2007;63(3):351-60.

20. Zakian KL, Sircar K, Hricak H et al. Correlation of proton MR spectroscopic imaging with Gleason score based on step-section pathologic analysis after radical prostatectomy. *Radiology* 2005;234:804-14.